

DH – Cui bono?

Zielgruppenererschließung für Digital Humanities und Cultural Heritage

Mayer, Simon

simon.mayer@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Janjuš, Olja

olja.janjuš@lmu.de
Ludwigs-Maximilian-Universität München, Deutschland
ORCID: 0009-0004-1498-495X

Đurčo, Matej

matej.durco@oeaw.ac.at
Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural
Heritage (ACDH-CH), Österreich
ORCID: 0000-0002-5274-8278

Hammer, Sophie

sophie.hammer@onb.ac.at
Österreichische Nationalbibliothek, Österreich

Windhager, Florian

florian.windhager@donau-uni.ac.at
Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
ORCID: 0000-0002-5170-2243

Problemstellung

Das Arbeiten in den Bereichen Digital Humanities (DH) und Cultural Heritage (CH) bringt im Vergleich zu den klassischen Geisteswissenschaften verschiedene Herausforderungen mit sich: neue Daten, Methoden, Disseminationsmöglichkeiten, sowie auch neue Nutzer:innengruppen. Durch die beliebige Kombination dieser Aspekte werden sowohl an die DH als auch an die CH¹ sehr spezifische Anforderungen aus dem jeweiligen Forschungskontext gestellt, welche einzelne Vorhaben und Projekte individuell umsetzen.

Es werden unterschiedliche Zugänge erarbeitet, die sich im Normalfall an einer gezielten Gruppe von Nutzer:innen orientieren (vgl. Könneker 2017 und Ziegler/Fischer 2020). Gerade wenn digitale Publikationsmöglichkeiten gewählt werden, sollte der Veröffentlichung eine umfangreiche Zielgruppenanalyse vorangegangen sein, was aber in Realität – sofern nicht integraler Bestandteil der Forschungsfrage

– oft vernachlässigt wird. Ebenfalls wird nur vereinzelt der Austausch zwischen den unterschiedlichen, heterogenen Zielgruppen (z.B. Laien und Expert:innen) forciert, da die Reichweite des jeweiligen Forschungsprojekts meist auf sehr spezifische (Forschungs-)Communities beschränkt ist. Stattdessen werden mit großem Entwicklungsaufwand individuelle Lösungen für einzelne Forschungsgebiete implementiert, die aber selten über den sogenannten Teller- rand hinausschauen. Um die Wirksamkeit von Forschungsprojekten in den DH und CH zu maximieren, ist zudem entscheidend, die FAIR-Prinzipien (go-fair und Wilkinson u. a. 2016) zu berücksichtigen, Openness zu fördern (UNESCO 2021 und Goodrey u. a. 2022) und die Voraussetzungen für eine nachhaltige Nachnutzung zu schaffen, was oft aufgrund der Rahmenbedingungen von Projekten und Vorhaben nicht ausreichend beachtet werden kann.

Der Frage, ob und wie die Zielpublika aus unterschiedlichen Teilaspekten der digitalen Geisteswissenschaften am besten in den DH-Diskurs integriert werden können, soll anhand ausgewählter Aspekte in einer Diskussion nachgegangen werden: In diesem Sinne sollen die in Folge angeführten Fragen dazu dienen, ansatz-übergreifende Herausforderungen mit den Forscher:innen des Panels zu diskutieren. Die am Panel teilnehmenden Personen decken mit der Expertise aus ihren jeweiligen Projekten und Forschungsvorhaben ein breites Feld an Zugängen innerhalb der DH & CH ab, wie etwa Digitale Editionen (aus den Geschichts- und Musikwissenschaften), Visualisierung (vgl. Windhager u.a. 2019), aber auch partizipative Zugänge (z.B. Hackathons, s. Briscoe/Mulligan 2014 und Mischke u.a. 2022) sind vertreten, welche Künstler:innen, Musiker:innen, Forscher:innen oder interessierte Laien direkt einbinden, indem ihnen die Möglichkeit zur Mitarbeit durch Bearbeitung oder Interpretation ausgewählter Materials eröffnet wird.

Leitfragen und Diskussionspunkte

Die diversen, transdisziplinären Perspektiven der Panelist:innen sollen genutzt werden, um gemeinsam über zentrale Fragen im Bereich der Öffentlichkeitseinbindung im Kontext des DH-Diskurses zu diskutieren. Hierbei abgedeckte Themenkomplexe reichen von der Adressierung und Auswahl des Zielpublikums, über die Wahl geeigneter zielgruppenorientierter Medien, nötige Anpassungen und damit verbundene Einschränkungen, bis hin zu Fragen zur Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und Archivierbarkeit der erzeugten Ergebnisse.

Die Teilnehmer:innen stellen sich zunächst anhand kurzer Statements vor. Im Anschluss folgt eine offene Diskussion, die sich an den folgenden Leitfragen orientiert:

Zielgruppenauswahl:

- Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl der Zielgruppe, insbesondere im Hinblick auf das zugrunde lie-

gende Material, begleitende Fragestellungen und verfügbare Ressourcen?

- Wie können Kooperationsmöglichkeiten mit Interessierten genutzt werden, um verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit den Projekten abzudecken?

Einbindungsstrategien:

- Welche Erwartungen und Ziele stehen im Mittelpunkt der Einbindung von Zielgruppen?
- Wie sollte die Rolle des Zielpublikums im Gesamtprozess definiert werden (aktive gestaltende Teilnahme versus Informationskonsum)?
- Welche Kanäle eignen sich am besten zur Erreichung unterschiedlicher Nutzergruppen?
- Welche Limitationen und Herausforderungen ergeben sich bei der Anwendung von DH-Ansätzen, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit und Inklusion von Personen mit geringer Digitalkompetenz?

Zielgruppengerichtete Aufbereitung von Daten:

- Ab welchem Punkt kann die zielgruppengerichtete Aufbereitung von Daten durch die vereinfachte Darstellung als Verfälschung des Gesamtbilds betrachtet werden?
- Wie kann eine ausgewogene Balance zwischen der Bereitstellung uninterpretierter Materialien² für die Wissenschaft und der Bedürfnisse von Nicht-Experten gefunden werden?
- Wann und in welcher Form sollten zusätzliche, detailliertere Informationen für die Forschung bereitgestellt werden?

Materialität der Medien und Transformationen:

- Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus der Nutzung von Originalmaterial im Vergleich zu durch in DH-Vorhaben interpretierten Materialien hinsichtlich Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit und Archivierbarkeit?
- Wie können Transformationen von Medien im DH-Vorhaben optimiert werden, um eine effiziente Nutzung und Bewahrung zu gewährleisten?

Erwartungen an das Panel / Perspektiven

Die Erwartungen an das Panel lassen sich in zwei Bereiche aufteilen, zum einen die unmittelbaren Erwartungen an die Diskussion und Präsentation während der DHd2024 und zum anderen die erwarteten Effekte für die beteiligten Projektgruppen.

Das vorgeschlagene Panel selbst soll als eine sichtbare Schnittstelle für eine Diskussion des Selbstverständnisses der DH dienen. Forschende sollen aktiv und gezielt mit

unterschiedlichen Zielgruppen zusammengebracht werden, um so einen Austausch und daraus resultierende Synergieeffekte zwischen fachlich verschiedenen Gruppen zu nutzen, was in gängigen Projektplänen in der Regel nicht vorgesehen ist.

Die Diskussion soll eine Sensibilisierung für die Wichtigkeit der Zielpublikums-Frage hervorrufen. Dies soll dazu anregen, die Analyse und Auswahl des Zielpublikums hinsichtlich zukünftiger Vorhaben transparenter zu gestalten. Ebenso könnte dies bei bereits laufenden Projekten während der verbleibenden Projektlaufzeit berücksichtigt werden, beispielsweise durch einen evaluativen Prozess. Durch die offene Diskussion soll eine Bewertung und/oder Bestätigung des Ansatzes zur Dissemination der jeweiligen Vorhaben geschehen, jedoch sollen auch mögliche Änderungen von Strategien nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere in Bezug auf zum Beispiel Visualisierungen ist eine Schärfung des Profils der einzelnen Vorhaben erwünscht.

Der angestoßene Diskurs soll sowohl die Panelist:innen als auch das Publikum in Hinblick auf ein breiteres Verständnis bezüglich der Zielgruppen-Überschneidungen einzelner Vorhaben und Projekte aufklären. Dies soll dazu beitragen, dass die DH-Forschungsvorhaben von den von Anderen gewählten Ansätzen lernen und ihre Zielgruppen dementsprechend auf die größte Schnittmenge – und möglicherweise darüber hinaus – erweitern können.

Vorstellung der einzelnen Vorhaben

Als Teilnehmer:innen am Panel wurden Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen Vorhaben und Projekten eingeladen, die im Folgenden jeweils kurz beschrieben werden. Durch die ausgewählten Projekte wird speziell auf die Vielfältigkeit der DH und des CH-Bereiches und deren Zielpublikum eingegangen.

Bibliotheca Eugeniiana Digital

Das Projekt Bibliotheca Eugeniiana Digital setzt sich die digitale Rekonstruktion und visuelle Darstellung der Büchersammlung Prinz Eugens von Savoyen zum Ziel. 1738 wurde die Sammlung Teil der habsburgischen Hofbibliothek, und stellt damit heute einen wichtigen Teil des Grundbestandes der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) dar.

Die Sammlung wurde wenig später im Mittelalter des Prunksaals aufgestellt, wo sie sich größtenteils bis heute befindet. Im Laufe der Jahrhunderte unterlag die Hofbibliothek jedoch ständigem Wandel, sodass die bis heute verbreitete Angabe, im Mittelalter des Prunksaals könne die Sammlung Prinz Eugens bewundert werden, obsolet ist.

Erst die unlängst erfolgte Digitalisierung des manuell nicht bewältigbaren Korpus an Druckwerken, zusammen mit Werkzeugen und Methoden aus den Digital Humanities und den Data Sciences, ermöglichen eine systematische Aufarbeitung der Sammlung, die in Folge durch verschie-

dene visuelle Explorationsmöglichkeiten unterschiedliche Zielpublika ansprechen soll.

E-LAUTE

E-LAUTE - Electronic Linked Annotated Unified Tablature Edition erstellt eine elektronische Notenedition von nicht mehr benutzten, aber nicht seltenen deutschen Lautentabulaturen. Diese spezielle Notation wurde vor allem im deutschsprachigen Raum im 15. und 16. Jahrhundert verwendet. Heute sind die Aufbewahrungsorte der in der deutschen Lautentabulatur geschriebenen Manuskripte über ganz Mitteleuropa verstreut und der Bestand nur punktuell erschlossen und erforscht. Das Projekt E-LAUTE schafft daher durch die Edition einen Zugang sowohl für Wissenschaftler:innen und professionelle Musiker:innen als auch für einen breiten Kreis von Interessierten. Mit der "open knowledge platform" wird eine neuartige Form der Musikedition entwickelt, in der Musikwissenschaft, Musikpraxis, Musikinformatik und Literaturwissenschaft ineinandergreifen und traditionelle Editionsmethoden in disziplinärer und interdisziplinärer Forschung vernetzen. Computergestützte Technologien wie Enkodierung, Verlinkung, Erkennung (Optical Musical Recognition) und automatische Transkription werden eingesetzt.

ExploreSalon 2023

Der einwöchige Cultural Hackathon "ExploreSalon: Unveil Hidden Stories from the Past" erkundete in einem kollaborativen Setting digitalisierte Erinnerungen (Briefe, Tagebücher, etc.) in Form von kuratierten biografischen, räumlichen und zeitlichen Datensätzen.

Das ExploreSalon-Konzept zielt darauf ab, kreative Köpfe mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fachkenntnissen aus den Bereichen DH, CH sowie GLAM zusammenzubringen, um innovative Wege des datenbasierten Storytellings zu entdecken. Im Vordergrund stehen Kreativität als Form des generativen Wandels und der Aufbau einer Community of Practice durch ein Raum-Geben für neue Ideen und gemeinsame Ziele. Kommunikation auf Augenhöhe und partizipative Führung werden anstelle spezifischer Methoden propagiert.

Offene Plenarsitzungen und umfangreiche Unterstützung durch das Betreuungsteam ermöglichen kollaborativen Austausch; der zweckgerichtete Ansatz und eine Loslösung von starren (Zeit-)Rahmen fördern die eigenverantwortliche Steuerung des Arbeitsprozesses.

Open Digital Libraries for Creative Users

Das Projekt "Open Digital Libraries for Creative Users" ist ein aus Mitteln des EU-Programmes "Creative Europe" kofinanziertes Partnerprojekt der Österreichischen Nationalbibliothek mit der Niederländischen und der Estnischen Nationalbibliothek. Ziel ist es, die kreative Nut-

zung digitaler Bibliotheksbestände zu fördern. Im Rahmen des Projekts wurden eine Reihe von "artistic experiments" durchgeführt – Experimente, die verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen Künstler:innen/Kunststudierenden und der Bibliothek erprobten und gleichzeitig eine Wissensbasis aufbauten, die mit anderen Bibliotheken geteilt werden kann. Künstler:innen waren eingeladen, sich kreativ und kritisch mit ausgewählten digitalen Bibliotheksbeständen auseinanderzusetzen und web-basierte Arbeiten zu entwickeln. Die Ergebnisse der drei Programme sind im virtuellen Kunstraum der ÖNB Labs (Artspace) zu sehen. Ein wesentliches Anliegen der Projektpartner ist die Vermittlung der im Projekt gewonnenen Erfahrungen innerhalb der eigenen Institutionen und in Netzwerken der GLAM-Community.

Fußnoten

1. Im Folgenden betrachten wir nicht nur Problemstellungen aus den DH, denn der enge Zusammenhang zu CH erlaubt es den Problemaufriss in diese Richtung zu erweitern.
2. Mit "uninterpretierten Materialien" bezeichnen wir solche, die im Prozess weder durch eine bestimmte Fragestellung sortiert noch annotiert wurden.

Bibliographie

- Bibliotheca Eugenia Digital**". Online. <https://labs.onb.ac.at/bed/> (zugegriffen: 19. Juli 2023)
- Briscoe, Gerard und Catherine Mulligan**. 2014. "Digital Innovation: The Hackathon Phenomenon." In *Creativeworks London Working Paper* No.6. <http://www.creativeworkslondon.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/Digital-Innovation-The-Hackathon-Phenomenon1.pdf> (zugegriffen: 19. Juli 2023)
- Coding Da Vinci**". Online. <https://codingdavinci.de/> (zugegriffen: 19. Juli 2023)
- Coding Dürer - International Hackathon for Art History**". Online. <https://codingdurer.de/> (zugegriffen: 19. Juli 2023)
- Corrigan, Chris**. 2016. "The chaordic stepping stones. A planning tool for designing participatory processes." <https://www.chriscorrigan.com/parkinglot/wp-content/uploads/2015/01/Chaordic-Stepping-Stones-1.pdf> (zugegriffen: 19. Juli 2023)
- E-LAUTE - Electronic Linked Annotated Unified Tablature Edition**". Online. <https://e-laute.info/de/> (zugegriffen: 19. Juli 2023)
- ExploreSalon 2023**". Online. <https://clariah.at/exploresalon2023> (zugegriffen: 19. Juli 2023)
- FAIR-Prinzipien**". Online. <https://www.go-fair.org/fair-principles/> (zugegriffen: 6. Dezember 2023)
- Goodey, Gregory, Mark Hahnel, Yuanchun Zhou, Lulu Jiang, Ishwar Chandramouliswaran u.a.** (2022).

"The State of Open Data 2022". In *Digital Science. Report*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21276984.v5>

Hammer, Sophie und Martin Krickl. (in Druck). "Kunst in/aus Bibliotheken – Kreative Nutzung von digitalen Bibliotheken." In *Bibliothek Forschung und Praxis*.

Könneker, Carsten. 2017. "Wissenschaftskommunikation in vernetzten Öffentlichkeiten". In: *Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation*, hg. von Heinz Bonfadelli, Birte Fähnrich, Corinna Lüthje, Jutta Milde, Markus Rhomberg, und Mike S. Schäfer, 453–476. Wiesbaden: Springer.

Krickl, Martin, Simon Mayer und Emanuel Zangger. 2022. "Mit Machine Learning auf der Suche nach Provenienzen – ein Use Case der Bildklassifikation an der Österreichischen Nationalbibliothek." In *Bibliothek Forschung und Praxis*, 46(1), 227–238. <https://doi.org/10.1515/bfp-2021-0090>

Mauthe, Gabriele. 2010. "Die Bibliotheca Eugeniaiana im europäischen Zeitvergleich." In *Prinz Eugen. Feldherr, Philosoph und Kunstfreund. Katalogbuch zur Ausstellung im Belvedere*, hg. von Agnes Husslein-Arco und Marie-Louise von Plessen, 190–220. Wien: Hirmer Verlag.

Mischke, Dennis, Peer Trilcke und Henny Sluyter-Gäthje. 2022. "Hackathons als kollektiv-kreative Bildungsereignisse. Ein Konzept zur Gestaltung offener Lehrveranstaltungen in den Digital Humanities." In *DHd 2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses. 8. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2022)*. Potsdam.

ONB Labs Artspace". Online. <https://labs.onb.ac.at/artspace/> (zugegriffen: 6. Dezember 2023)

Open Digital Libraries for Creative Users". Online. <https://open-digital-libraries.nl/> (zugegriffen: 19. Juli 2023)

OpenGLAM". Online. <https://www.openglam.at/> (zugegriffen: 19. Juli 2023)

Simon, Tobias, Sven Pagel, und Harald F. O. von Korflesch. 2020. "Influencing Factors for Acceptance of Digital Tools in the Humanities". In *Proceedings of Mensch Und Computer 2020*, 17–27. Magdeburg, Germany: ACM. <https://doi.org/10.1145/3404983.3405524>

UNESCO Recommendation on Open Science". Online. <https://doi.org/10.54677/MNMMH8546> (zugegriffen: 6. Dezember 2023)

Wilkinson, M., M. Dumontier, I. Aalbersberg u.a . 2016. "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship". In *Sci Data* 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Windhager, Florian u . a. 2019. "Visualization of Cultural Heritage Collection Data: State of the Art and Future Challenges". In *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 25, no. 6, pp. 2311–2330, 1 June 2019, doi: 10.1109/TVCG.2018.2830759.

Ziegler, Ricarda und Liliann Fischer. 2020. "Ziele von Wissenschaftskommunikation – Eine Analyse der strategischen Ziele relevanter Akteure

für die institutionelle Wissenschaftskommunikation in Deutschland ". 2014–2020. Berlin: *Wissenschaft im Dialog*.